

СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162399>

Эгамбердиева Гузал Мадияровна

к.ф.н., профессор кафедры «Изучение языков»
Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются эффективные пути устранения противоречия между быстро растущим объемом знаний учащихся и возможностью их усвоения. На занятиях литературы предлагаются такие формы обучения, где соединяются литературные знания со знаниями других видов искусств, то есть использование интегрированного типа занятия. Рассматривается отличие интегрированных занятий от обычных. Приводится примерная тематика интегрированных уроков литературы.*

***Ключевые слова:** оптимизация, учебный процесс, интеграция, тип урока, интегрированный урок, межпредметная связь.*

В современном мире методика обучения не стоит на месте, она развивается, так как это требует время, ведь меняется не только сфера человеческой деятельности и познания, но и технологии. Происходят объединительные процессы, основной частью которых является интеграция.

И одним из эффективных путей устранения противоречия между быстро растущим объемом знаний и возможностью их усвоения является интеграция. В условиях быстрого роста объема информации возможность ее восприятия и осмысления резко уменьшается. Выходом могут стать такие формы обучения, где соединяются литературные знания со знаниями других видов искусств. На занятиях можно рассматривать факты из литературного произведения отображённые в живописи, музыке, зодчестве, театре или кино. Такие сопоставления фактов в нескольких видах искусств не только дополняют друг друга, но и составляют определенный комплекс, необходимый для восприятия учащимися предмета изучения в целом.

«Такой урок готовится и проводится учителем литературы вместе с учителем другого предмета. Возможность и успех проведения подобных уроков зависит от желания и умения учителей (не только словесников) работать с литературным материалом, уровня подготовленности класса, продуманности форм и методов творческой работы учителя и учащихся» [1, с.85].

Использование других видов искусств на уроке литературы развивает чувства и эмоциональную сферу учащихся, что помогает созданию целостного представления об исторической эпохе, типе культуры, художественном образе.

Интегрированный урок может быть использован при изучении обзорной темы, когда знакомство с литературой определенного периода можно сочетать и описанием исторических событий в изучаемое время. Такие уроки могут провести преподаватель литературы с преподавателем истории. Например, при изучении темы «Литературный процесс конца XIX – начала XX века», положительный эффект произведет, если параллельно с преподавателем литературы преподаватель истории расскажет об истории России конца XIX – начала XX века, который ознаменовался небывалым обострением классовой борьбы, социальных катаклизмов, что стало предпосылками зарождения нового течения в литературе. Интегрированный урок может входить в систему уроков по анализу произведения, например, урок на котором рассматриваются особенности прочтения комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» историками и литературоведами или урок по изучению комедии А.С.Грибоедов «Горе от ума». Очень интересно можно провести интегрированный урок в качестве заключительного по литературной теме и показывать жизнь того или иного литературного сюжета в произведениях других видов искусства.

Структура интегрированного урока литературы многослойна и вариативна. Нет четкого деления на традиционные этапы урока – проверка домашнего задания, объяснение нового материала, закрепление и обобщение темы. На интегрированном уроке учебные этапы вариативно сочетаются в полном или частичном объеме внутри пластов, представляющих собой науку или вид искусства, с позиций которого освещается предмет исследования. Допустимо разъединение некоторых пластов и чередование их друг с другом.

Интегрированные уроки литературы могут осуществляться при использовании разных организационных форм занятий: интегрированный урок, лекция, практическое занятие, семинар, читательская конференция, урок-диалог.

«Интегрированные уроки интересны, хорошо проходят. Однако следует очень осторожно подходить к выбору художественных текстов, они должны быть актуальными, многопроблемными, а межпредметная связь – естественной. К организации интегрированного урока может обращаться лишь достаточно опытный учитель, систематически работающий в данном направлении» [1, с.89].

Интегрированный урок требует особой технологии его проведения. Эта особенность заключается в активизации творческой деятельности учащихся по овладению знаниями на уроке, проявлении индивидуальных творческих

способностей и одаренности личности школьника. Такой тип урока требует сочетания деятельности мыслительной, речевой, коммуникативной, деятельности научного и художественно-эстетического характера. Это способствует развитию воображения личности, памяти, речи, обогащению эмоционального мира.

Художественное освоение мира, являющееся одной из важных задач интегрированного урока литературы, представляет собой синтетическое единство четырех основных видов деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной и коммуникативной. Кроме того, большое значение для развития личности имеет художественно-творческая деятельность. Характеризуя связь между художественной и коммуникативной деятельностью, М.С.Каган пишет: «... между ними находятся многообразные конкретные действия, в которых коммуникативные устремления человека выступают в виде игры, соединяющейся в самых различных пропорциях с искусством. Эти художественно-игровые формы деятельности наиболее полно и ярко представлены в жизни ребенка. Психологи их обычно называют ролевыми играми или сюжетными играми, хотя точнее всего бы именовать их художественными играми. И в жизни взрослого человека некоторые другие формы общения бывают художественно организованными, художественно сконструированными» [2, с.76].

Отличие интегрированных уроков от обычных уроков с использованием межпредметных связей в том, что они проводятся совместно двумя или несколькими учителями – словесником и историком, словесником и преподавателем изобразительного искусства и музыки, словесником и руководителем театральной студии; урок может проводиться даже совместно с врачом в зависимости от темы занятия, (например, «Как повлияло медицинское образование на писателей?» при изучении творчества русских писателей 19-20 вв.). Участие учителей смежных предметов в качестве соведущих урока или консультантов учащихся обеспечивает высокий уровень его подготовки и равнозначность представленных материалов для характеристики предмета рассмотрения. В отличие от урока с использованием межпредметных связей интегрированный урок представляет собой иное по содержанию и структуре занятие. Интеграция – явление более глубокое, нежели привлечение знаний смежных наук или видов искусства для разъяснения тех или иных теоретических положений или содержащихся в теме фактических сведений. Она представляет собой рассмотрение предмета изучения – будь то образ эпохи, вызвавшей к жизни то или иное литературное произведение, историческое лицо, художественный образ, культурное направление и т. д. – в

единстве и целостности, при сопоставлении точек зрения, выраженных представителями различных наук или средствами различных видов искусства.

Таким образом, деятельностный подход к формированию и развитию творческой индивидуальности личности на интегрированных уроках становится ведущим. Успешной реализации его способствует учет философских, лингвистических, психолого-педагогических, художественно-эстетических и дидактических концепций прошлого и современности.

Примерная тематика интегрированных уроков литературы:

1. Литература и музыка – «В.Высоцкий – поэт, композитор, певец», «Литературно-музыкальный вечер посвященный творчеству М.Цветаевой»;
2. Литература и живопись – «В доме-музее У.Тансыкбаева». «Заочные экскурсии в Эмитаж»;
3. Литература и театр – «Театр Островского», «Театральные постановки М.Булгакова» и т.п.
4. Литература и кино – «Экранизация шедевров русской литературы».
5. Литература и история – «Отечественная война 1812 года в романе Л.Толстого «Война и мир» и т.п.
6. Литература и биология – «Описание растений в лирико-философских миниатюрах М.Пришвина» и т.п.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания литературы. – Т., 2009. – С. 89.
2. Коган М.С. Литература как вид искусства. - М.1998. – С. 76.
3. Эгамбердиева Г. М. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ //ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР. – С. 31.
4. Эгамбердиева Г. М. МЕТОД «ДЕБАТЫ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 4. – С. 155-162.
5. Эгамбердиева Г. М. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 1. – С. 41-44.
6. Эгамбердиева Г. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕТОДА «КРУГЛОГО СТОЛА» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 107-109.
7. Эгамбердиева Г. М. Эффективность использования технологии полного усвоения знаний в воу //XV1 Виноградовские чтения. – 2020. – С. 200-203.